

ОЮУН САНААНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БА ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

MENTAL SECURITY AND NATIONAL SECURITY

Ц.ГАНСҮХ. *Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн СЗОУХТ-ны тэнхимийн багш, аюулгүй байдлын ухааны доктор (Ph.D)*

GANSUKH.TS, *Ph.D., Lecturer at the School of Humanities, Otgontenger University*

ХУРААНГУЙ: Өнөөгийн хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж буй геополитикийн сөргөлдөөн бүхий нөхцөл байдалд үндэсний аюулгүй байдлын салшгүй хэсэг болсон оюун санааны аюулгүй байдлыг хангах төрийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх стратеги, арга зам, үйл ажиллагаа нэн чухал байгааг анхаарч, нэн даруй хэрэгжүүлэх шаардлагатайг, мөн оюун санааны аюулгүй байдал дор чухам юуг ойлгох, яагаад үндэсний аюулгүй байдлын салшгүй хэсэг болох талаар энэхүү судалгааны ажилдаа тусгасан болно.

ABSTRACT: In today's rapidly evolving geopolitical landscape marked by growing conflicts, it is imperative to recognize the crucial role of mental security as an integral component of national security. This study emphasizes the urgency of developing and implementing state policies, strategies, methods, and actions to ensure mental security. It also clarifies the concept of mental security and explains why it must be considered a fundamental part of national security.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Оюун санааны аюулгүй байдал, үндэсний аюулгүй байдал, олон улсын харилцаа, дайн ба энх, ёс суртахуун, соёл, өв уламжлал, дархлаа

KEYWORDS: Mental security, national security, international relations, war and peace, ethics, culture, tradition, resilience

Аюулгүй байдал нь тухайн улсын хувьд түүний бие даасан байдал, тусгаар тогтнол, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, олон улсын харилцааны системд бүрэн хэмжээний оролцоо зэрэгт нь ямар нэг түрэмгийлэл, хориг саад, заналхийлэлгүй байхыг хэлнэ. Аливаа улсын гол анхаарах зүйл нь олон улсын харилцааны системээс хамаарал бүхий “үндэсний аюулгүй байдал” юм гэсэн “бичигдээгүй хууль” буюу аксиом бий.

Дайн энхийн асуудлыг орчин үеийн олон улсын харилцаанд “аюулгүй байдал” хэмээн ерөнхийлөн томъёолж тэр нь өөрөө иж бүрэн судалгааны асуудал болж хэлбэржсэн.

Аливаа аюулгүй байдлын талаар ярихын өмнө аюулгүй байдлын өнөөгийн орчин ямар байгааг, тухайлбал дэлхий дахинд өрнөж буй олон улсын харилцааны үйл явцын талаар товчхон сонирхож үзэх нь зүйтэй юм.

Өнөөдөр бид туйлын тайван биш дэлхий дээр амьдарч байна. Дэлхий дахинд урьд үзэгдээгүй их өөрчлөлтүүд гарч, эдгээр өөрчлөлтүүд нааштай эерэг хандлагын зэрэгцээ мөн түгшүүр айдсыг дагуулж буй талаар олон орны эрдэмтэд, судлаачид олонтоо бичиж байна. Хурдан өөрчлөгдөж буй эрин үед дасан зохицож, дэлхийн хөгжлийн хурдтай хөл нийлүүлэн явж чадаж буй хэсэг улс орнуудын хувьд нөхцөл байдал харьцангуй таатай ч энэхүү өөрчлөлтөд дасан зохицож амжихгүй байгаа нэлээдгүй улс орнуудын хувьд ирээдүйн дүр зураг тийм ч таатай бус харагдаж буй нь нууц биш. Үүнээс гадна дэлхий хэмээх цэнхэр гараг дээр оршин амьдарч буй хүн төрөлхтөний аюулгүй байдлын хамгийн том асуудал буюу нийтийн нэг аюул бол дайны асуудал. Хэдийгээр хүн төрөлхтөний түүх өөрөө дайны түүх гэдгийг сургуульд түүхийн хичээл заалгасан хэн бүхэн мэддэг ч өнөөгийн хурдтай хөгжиж буй техник, технологи, инновацийн эрин зуунд цаг хугацаа, орон зайгаас үл хамааран энэхүү аюул бидний хажууд ирсэн бөгөөд хор хөнөөл нь урьдны олон дайнтай харьцуулашгүй их юм. XX зуун бол хүн төрөлхтөний түүхэнд хамгийн гамшигт дайны

зуун (century of warfare) гэж нэрлэгддэг. XX зууны эхний хагас буюу 50 жилд хоёр ч удаа дэлхийн их дайн болж дараагийн 50 жилд нь хүн төрөлхтөн цөмийн дайнаас болж сүйрэх вий гэсэн айдастай он жилүүдийг ардаа үдсэн. Хүйтэн дайн төгсгөл болж хүмүүс XXI зууныг хамтын эв найрамдалт хөгжил дэвшлийн зуун болно хэмээн өөдрөг үзлээр шинэ мянганыг угтсан ч өнөөдөр бидний харж буйгаар энэхүү итгэл найдвар ор мөргүй алга болсон. XXI зуун эхлээд хэдэн жил өнгөрч байхад олон улсын стратегийн онолч, алдартай судлаач Колин Грей (Colin Gray) хэмээх англи профессор XXI зууныг XX зуунаас дутахгүй дайны эрин үе болно хэмээн таамагласан байдаг. Дайны мөн чанарыг тодорхойлдог “улс төрийн холбоо хамаарал” XXI зуунд ч огтхон ч өөрчлөгдөөгүй бөгөөд “хүчирхэг гүрнүүдийн дайн дэгдээх магадлал” өнөөг хүртэл оршоор байгаа төдийгүй аль хэдийн тийм нөхцөл үүсэж байна гэж үзсэн. /Colin S.Gray, Another Bloody Century: Future Warfare(Weidenfeld and Nicolson, London, 2005)

Колин Грейгийн таамаглал хэрхэн зөв байсны тод жишээг 2022 оны хоёрдугаар сараас Европ тивд өрнөж буй Орос-Украины дайнаар илэрхийлэгдсэн ОХУ болон АНУ, НАТО-гийн эвсэл хооронд өрнөж буй геополитикийн Атлантын онол, Евразийн онолын мөргөлдөөн, 2023 оны аравдугаар сараас эхэлсэн Ойрхи Дорнодод дахь Израйль-Хамасын зэвсэгт мөргөлдөөнөөр илэрхийлэгдэж буй иргэншил хоорондын зөрчлөөс харж байна. Тэгэхээр дайн мөргөлдөөн дэлхий дахинд янз бүрийн хэлбэрээр XXI зуунд ч үргэлжлэх нь тодорхой болж байна.

Эндээс дараагийн асуудал руугаа шилжье. Дээр бид дэлхий дахинд өрнөж буй “дайны” асуудлыг сөхөж үздэг нь орчин үеийн дайны мөн чанарт гүн гүнзгий өөрчлөлт орсонд оршиж буй юм. Дайны тухай хэвшсэн уламжлалт ойлголт өөрчлөгдөж, дайн нь “холимог” буюу гибрид, эдийн засгийн, мэдээлэл-технологийн, оюун санааны гээд маш олон төрөлд шилжсэн. Аль нэг улсыг эзэлж авахад заавал цэрэглэн довтолж, зэвсэг хөдөлгөдөг цаг үеэ өнгөрөөсөн. Улсыг эзэлж авах арга хэлбэрүүд цоо шинэ тогтолцоо руу орсон. Тухайлбал, дэлхий дахинд оюун санааны дайн зөөлөн хүчний бодлого хэлбэрээр хэрэгжээд багагүй

хугацаа өнгөрсөн. Эзэн Чингэс хааны “Сэтгэлийг нь эзэлвээс бүхнийг эзлэнэ” хэмээх сургаалийг ихэнх их гүрнүүд төрийн бодлогын түвшинд хэрэгжүүлээд эхэлснийг бид өнөөгийн бодит байдал дээрээс тодорхой харж байна.

Эндээс урган гарч буй тодорхой дүгнэлт бол өнөөгийн нөхцөлд аюулгүй байдлын гадаад, дотоод, цэргийн хүчин зүйлсээс дутуугүй чухал зүйл бол оюун санааны аюулгүй байдал юм.

Тиймээс оюун санааны аюулгүй байдал гэж юу вэ?, оюун санааны аюулгүй байдал нь яагаад үндэсний аюулгүй байдлын салшгүй хэсэг болох талаар судлаачийн байр сууринаас санаа бодлоо хуваалцахыг зорилгоо болголоо.

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын тухай” хуулийн 3.1-д “Үндэсний аюулгүй байдал” гэж Монгол Улсын үндэсний ашиг сонирхлыг хангах гадаад, дотоод таатай нөхцөл баталгаатай хангагдсан байдлыг хэлнэ.

Уг хуулийн 3.2-д “Үндэсний ашиг сонирхол”-д Монгол Улсын тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, монголын ард түмэн, соёл иргэншил оршин тогтнох, үндэсний эв нэгдэл, хүний эрх, эрх чөлөө баталгаатай хангагдсан байдал, эдийн засгийн тогтвортой, экологийн тэнцвэрт хөгжил багтана. Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 1.1.5-д “Монгол Улсын төр нийгэм, иргэний аюулгүй байдал харилцан үйлдээд хангагдсанаар Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал баталгаажина”. 1.1.6-д “Үндэсний түүх, хэл, соёл, өв уламжлал, зан заншлаа хадгалж, хамгаалж хөгжүүлэх нь монгол үндэстний оршин тогтнохын үндэс, амин чухал дархлаа мөн” гэж тус тус заажээ.

Дээрх эрх зүйн баримт бичгүүдийн үзэл санаанд үндэслэн оюун санааны аюулгүй байдлыг дараах байдлаар томъёолж байна. Үүнд:

“Оюун санааны аюулгүй байдал нь төр, нийгэм ба хувь хүний оюун санааны амин чухал ашиг сонирхлуудын хамгаалагдсан байдал бөгөөд нийгмийн оюун санааны зөв хөгжил, оюун санааны таатай нөхцлийг хангаж буй нийгмийн субъект хоорондын харилцааны тогтолцоо юм”.

Улс орны хувьд нийгмийн оюун санааны хөгжлийн зөв гольдролыг хангах, олон зуун жилээр уламжлагдан тогтож ирсэн

үндэсний соёл, иргэншил, өв уламжлалыг цааш хөгжүүлэхэд хувь хүн, нийгэм, төрийн засаглалын бүтцүүдийг өөр өөрийн үүрэг чиглэлтэйгээр оролцуулж, цаашид хөгжин дэлгэрэх нөхцлийг хангах ёстой. Ингэснээр нийгмийн хөгжлийн динамик, залгамжит чанар нийгэмд нөлөөлөх эерэг үзэл бодол, манлайлах дүр төрх (идеал), үнэт зүйлс, өв уламжлал, хэм хэмжээ нь нийгмийг бүрдүүлэгч олонлог(масс)-г хүрнэ. Улс орны үндэсний аюулгүй байдал тухайн нийгэм дэх хүнийхээ аюулгүй байдлаас эхэлдэг тул төрийн үйл ажиллагаа нийгмийн гишүүд буюу хүнийхээ ашиг сонирхолд нийцэж байх учиртай.

Бид 90-ээд онд өмнөх нийгмийн үнэт зүйлсээс салсан боловч, өнөөг хүртэл шинийг бий болгосонгүй. Үндэсний ухамсарт эерэгээр нөлөөлж, нийгмийн хөгжлийг урагшлуулах оюун санааны үнэт зүйлийг олж харахгүй байна.

Монголын нийгэм гурав дахь мянганы босгыг алхсан мөчөөс эхлэн түүхэн дэх нийгмийн амьдралын бүхий л чиглэлийг хамарсан олон талт, гүн гүнзгий өөрчлөлтүүдийг үзэж, шилжилтийн хүндхэн үеийг туулж явна. Энэхүү 30 жилд манай нийгэмд улс төр, эдийн засаг гэхчлэн нийгмийн үндсэн институтын өөрчлөлтүүд явагдаад зогсоогүй бидний оюун санаанд гүнзгий өөрчлөлтүүд явагдсан. Харамсалтай нь эдгээр өөрчлөлтүүд оюун санааны хямрал маягаар өрнөсөн.

Нийгэм дэх тодорхой бүлгүүдийн дундах ажилгүйдэл, архидалт, хүн амын ёс суртахууны уналт, ирээдүйдээ итгэл алдрах, амьдралын идэвхгүй байдал, төрийн байгууллага дахь авилгал, хүнд суртал, шударга ёсны доройтол зэрэг дээр гадны зөөлөн хүчний бодлогуудын нөлөөлөл, соёлын хүчтэй давалгаа дайралтууд явагдаж, үүнд үндсэндээ бид бэлэн биш байсан.

Энэ бүхэн монголчуудын оюун санааны орчинд асар хөнөөлтэй хохирлуудыг үзүүлсэн. Энэ бүүдгэр үе өнгөрсөн үү гэх асуулт өнөөдөр ч нээлттэй, хариу өгөхөд хэцүү. Оюун санааны уналтын үе өнөөдөр ч үргэлжилсээр л байна уу, нүүдэлчин соёлтой дайчин удмын монголчуудын сүр хүчийг илэрхийлсэн зоримог, шударга ёс зүй, зан чанар улам бүдгэрч, үлбэгэр дорой, зугаа цэнгэл хөөсөн, жалга довны үзэлд нэвширсэн, жижиг сажиг хэрүүлээр хоорондоо хагарч хуваагдсан, сүргийн

сэтгэхүй ноёлсон өчүүхэн ард түмэн болон хувирч байна уу? гэсэн түгшүүртэй асуултууд хариултаасаа олон байна.

Хүн амын маань дундах энэхүү ёс суртахууны доройтол манай нийгмийн салшгүй хэсэг болон оршоор, бид энэ замаас гарч чадахгүй доошилж, энэ нь бидний оюун санааны түвшинд нэвтэрч, нийгмийн хөгжлийн эсрэг урсгал руу хөтөлсөөр байна уу?

Эдгээр олон асуултууд өнөөдөр монголын нийгэм дэх оюун санааны аюулгүй байдлын асуудлыг төр бодлогын түвшиндээ онцгойлон авч үзэх цаг болсныг илэрхийлж байна. Эс бөгөөс монголчуудын хэзээ ч давтагдашгүй оюун санааны соёлын, гал унтарч, улс орон мөхөх аюултай нүүр тулна.

Оюун санааны аюулгүй байдал гэдэг ойлголт дор нийгмийн амьдралд оролцож буй үндсэн субъектүүдийн ухамсар, ертөнцийг үзэх үзэлд зөв зүйтэй, идэвхтэй зохицуулалтуудыг хийж, ингэснээр тэдний амьдралын амин чухал эрх ашгуудыг найдвартай хангах, хамгаалах үйл ажиллагааны тогтолцоог бий болгох үйл ажиллагаа зайлшгүй хэрэгтэй юм. Үүний тулд хувь хүн, хамт олон, нийгмийн оюун санааны аюулгүй байдлыг хангах төрийн бодлого, үйл ажиллагааны дэс дараалал, хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, стратегийн чиг баримжааг өнөөгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан тодорхойлж, боловсруулах шаардлага үүсэж байна. Юуны өмнө өнөөгийн нийгмийн нөхцөл байдалд нөлөөлж буй гадаад болон дотоод хүчин зүйлүүдийг зөв тодорхойлох нь зайлшгүй чухал.

Өнөөдөр манай улсын олон иргэдэд нийгмийн үнэт зүйлээ эргэн нэг харах, түүнийгээ нийгмийн өнөөгийн хөгжлийн явцтай хэрхэн нийцэж буйг анхаарах шаардлага үүссэн. Гэвч манай улсын хувьд өөрийн иргэдийнхээ ухамсар, оюун санаа, сэтгэхүйг ямарч хамгаалалтгүй орхигдуулсны уршгаар сүүлийн гурван арван жилд манайд гадны үзэл суртал хүчтэй нэвтэрсэн, иргэдийн оюун санааны дархлаа ихэд суларч “хэврэгжсэн”, ийм нөхцөлд энэхүү “эргэж харах” үйлдэл амжилттай болох магадлал бага байна. Нэг талаас бидний оюун санаанд нөлөөлж буй гадаад, дотоодын хүчин зүйлс, нийгмийн өөрчлөлтүүдийн эерэг ба сөрөг нөхцөл байдлыг үнэлэх иргэдийн маань боломж хувь хүнээсээ шалтгаалсан олон янз байгаа

нөхцөлд бодитой байх нь хүндрэлтэй, нөгөө талаас хүмүүсийн ухамсарт нөлөөлөх арга зүй, арга хэрэгсэл өндөр хөгжиж, хувь хүний оюун санаанд сүйтгэл учруулах, тогтворгүй болгох, хувь хүний хэзээ ч давтагдашгүй онцлог мөн чанаруудыг нь түүний ухамсраас зайлуулах үйл ажиллагааны технологи өндөр хөгжиж, хүчирхэг гүрнүүдийн зүгээс олон янзын замаар түгээмэл хэрэглэдэг болсныг анхаарахаас аргагүй болсон. Монголд иргэдийнхээ эх оронч үзлийг хөгжүүлэх, үндэсний ухамсрыг бэхжүүлэх арга эвээ олохгүй мунгинаж байх зуур үндсэндээ нийгмийн салшгүй хэсэг болсон нийгмийн бүлгүүдийг бүрдүүлэгч “индивидүүд” “манфуртчилагдаж”, олонхын массын оюун санааны урсгалыг дотооддоо улс төрийн ямар нэг хүчин, хамгийн аюултай нь гадны хүчин зүйлс удирдах магадлал өндөр болсон. Эндээс гарах дүгнэлт бол манай нийгмийн оюун санааны аюулгүй байдал эмзэг болж, хувь хүн, нийгэмд аюул учруулах гадаад болон дотоод нөхцөл байдал бодитой үүссэн гэж дүгнэж болохоор байна.

Манайд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, социал медиа ертөнцөөр дамжин гадны

зөөлөн хүчний бодлого идэвхтэй явагдаж байна.

Тухайлбал, нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд хэрэглэгчдийн дунд өрнөж буй зарим маргааны сэдвээс харахад үндэсний эв нэгдэлд хохирол учруулах, үндэстнийг хагалан бутаргах санаатай, зохион байгуулалттай гэмээр үйлдлүүд явагдаж буй мэт мэдрэмж төрөх тохиолдлууд олон байдаг. Мөн манай оронд үйл ажиллагаагаа чөлөөтэй явуулж буй, гадны улсуудад бол хориглох хязгаарладаг шашны гаж урсгалуудын талаар ч дурдахгүй орхиж боломгүй.

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал-ын 1.2.1-д “Монгол Улсын иргэн бүрийн үндэсний үнэт зүйлээрээ бахархагч, тэдгээрийг хайрлан хамгаалагч, тээн хөгжүүлэгч байх эх оронч үндэсний, улс үндэснийхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзсэн идэвхтэй үйл ажиллагаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагааны эх үндэс болно” хэмээн заасан. Үүнийгээ өнөөдөр төрийн бодлогын түвшинд бодитой, бүтээлчээр хэрэгжүүлэх цаг үнэхээр тулсан байна.

ДҮГНЭЛТ. Америкийн олон улсын харилцаа судлаач залуухан эмэгтэй Таниша Фазал (Tanisha Fazal) улс гүрний мөхөл (State Death)-ийн талаар судалсан бөгөөд түүний судалгааны дүнгээс харвал 1826 онд шинэ үеийн нэг үндэстний улсын тогтолцоо эхэлснээс хойш 2000 он хүртэл 207 улс оршин тогтнож байжээ. Мөн тэрээр энэ хугацаанд оршин тогтнож байгаад устаж үгүй болсон 66 улс байгааг олж мэджээ. Нийт улс орнуудын 32 хувь буюу гуравны нэг нь байхгүй болсон гэсэн үг. Устаж үгүй болсон 66 улс Фазал профессорын судлагдахуун байв. Тэдгээр 66 улсын 75 хувь нь буюу дөрөвний гурав нь болох 50 улс хөрш улсдаа цохигдон үгүй болсон байв. Эдгээр улсууд зөвхөн цэрэг зэвсгийн дайралтаас төдийгүй бусад хүчирхийллийн улмаас мөхсөн ажээ. Энэ жишээ олон улсын нийгэм хичнээн аюултайг бэлхнээ харуулж байгаа юм. (Tanisha M.Fazal, State Death: The Politics and Geography of Conquest, Occupation and Annexation (Princeton University Press, 2007)

Олон улсын нийгэмд улс орон мөхөх нь бидний төсөөлдөгөөс хавьгүй элбэг тохиолддог бөгөөд ийм ч учраас бүхий л улсууд оршин тогтнол (survival)-ыг хамгийн чухал үнэ цэнд тооцдог. Улс орнууд ийм хэцүү нөхцөлд оршин тогтнох ёстой болдог учраас тус тусдаа нөхцөл байдалдаа тохирсон аюулгүй байдлын стратегиудыг сонгож хэрэгжүүлдэг.

Иймд бид ч мөн улс орон оршин тогтнохын нэгэн үндэс, тулгуур суурь болсон оюун санааны аюулгүй байдлаа хангах, хэрэгжүүлэх стратеги бодлогыг нэн даруй томъёолж, тодорхойлж, энэ чиглэлээр хувь хүн, байгууллага, төрийн түвшинд идэвхитэй ажиллахаас өөр сонголт үгүй юм. Үүнээс цааш алгуурлах нь улс орны хэмжээнд мөхлийн аюултай хэмээн үзэж байна.